

Самоактуализация подростка как предмет педагогической деятельности

Яковлева Анна Александровна, аспирант кафедры общей психологии и педагогики Университета Российской Академии Образования г. Москвы

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования потребности в самоактуализации у детей подросткового возраста. Анализируется роль педагогической деятельности в образовании и в процессе развития личности.

Ключевые слова: самоактуализация, познавательная деятельность, подростковый возраст, развитие личности, педагогическая деятельность, образовательный процесс.

Abstract. The article covers the problem of formation of self-actualization need for teenage years. The role of teaching activities in education and in the process of personality development is analyzed.

Key words: self-actualization, cognitive activity, teenage years, personality development, teaching activities, educational process.

Проблема формирования потребности в самоактуализации у школьников вызывает интерес многих педагогов, психологов и социологов, т.к. именно подростковый возраст является наиболее чувствительным периодом в процессе становления личности. Анализ состояния данной проблемы в школьной практике показывает, что учителя не уделяют должного внимания вопросам саморазвития личности учеников. Кроме того, актуальной темой продолжает оставаться изучение познавательной сферы подростка в учебной деятельности, формирование его интересов и когнитивных способностей в ходе личностного становления.

«Педагогическая деятельность – особый вид социальной деятельности, направленной на реализацию целей образования» [2, с. 110]. Подростковый возраст занимает важное место в учебно-воспитательном процессе, а также в процессе развития личности ребенка. В данной педагогической ситуации актуализируются задачи разработки психологических основ построения системы воспитательных

воздействий, нацеленных на формирование всесторонне развитой личности. Воспитание подростков достигает своей цели тогда, когда оно формирует у них способность управлять своей собственной познавательной направленностью. Это не просто воспитание личностных качеств нового человека, это условие построения новой структуры потребностей, способов, форм индивидуального самовыражения в совместной учебной деятельности.

В настоящее время единого взгляда на понятие «самоактуализация личности» не существует. Идею самоактуализации разрабатывал американский психолог А. Маслоу, а затем и многие другие представители гуманистической психологии. По Маслоу потребность в самоактуализации «относится к желанию людей реализовать себя, а именно к склонности проявить в себе то, что в них заложено потенциально» [3, с. 68]. Именно поэтому потребность в самоактуализации влияет на эффективность и качество учебно-познавательной деятельности.

Успех обучения и воспитания зависит не только от учета качеств личности ученика, но и от педагогических действий учителя, от организации педагогического сопровождения учебного процесса, которое оказывает существенное влияние на обучение, определяет его успешность, воздействует на формирование и развитие личности. Подросток потенциально готов ко всем видам познавательной деятельности, но «не владеет способами выполнения новых форм учебной деятельности» [1, с. 186]. Важная задача школьного учителя – скорректировать ученика, направить его деятельность в нужном направлении, определить возможности и способы реализации личностного потенциала.

Таким образом, вопросы самоактуализации личности требуют выявления корректирующих методов исследования и взаимодействия участников образовательного процесса. Необходимо активизировать изучение психологической роли самоактуализации в процессе становления личности, а также более подробно изучить возможности педагогического воздействия на систему личностных ценностей и ориентиров современного подростка.

Список литературы:

1. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. 2-ое изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с.
2. Грохольская, О.Г. Введение в профессиональную деятельность: учеб. пособие для вузов / О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров. – М.: Дрофа, 2011. – 191 с.
3. Маслоу А. Мотивация и личность 3-е изд. / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – 352 с.